

A REDAÇÃO DO ENEM NO ESCOPO DO PROELI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834442

Tiago Nascimento dos Santos (UFRA)
Graduando do curso Letras - Português
tiagonascimento4578@gmail.com

Marilio Salgado Nogueira (UFRA)
Professor Mestre do Curso de Letras
mariliosn@gmail.com

Ana Paula Martins Alves Salgado (UFRA)
Professora Doutora do Curso de Letras
anamarinsalves@ufra.edu.br

Resumo: Desde sua criação, em 1998, o Enem tem avaliado o desempenho escolar de estudantes do ensino médio e, atualmente, é o principal meio de ingresso no ensino superior em todo o País. A prova de redação cobrada no exame é fator determinante para a aprovação e exige dos candidatos não apenas conhecimentos prévios acerca dos mecanismos linguísticos e estruturais de um texto dissertativo-argumentativo, mas também busca avaliar as habilidades críticas e reflexivas a respeito dos mais variados temas de cunho social, pois avalia o texto como um ato comunicativo em que se unem ações linguísticas, sociais e cognitivas, o mesmo pensamento defendido por Beaugrande (1997). No entanto, todas essas especificidades se mostram desafios ainda maiores para quem só estuda em escola pública, mora em localidades marginalizadas e não tem condições de custear um curso que prepare para a compreensão e produção textual. Nesse cenário, o Programa de Ensino de Línguas (PROELI), que atua na promoção de cursos de língua estrangeira à comunidade interna e externa da UFRA, teve a iniciativa de oferecer um curso gratuito de redação, contemplando de forma aprofundada as cinco competências avaliativas as quais são submetidos os textos dos candidatos ao ENEM. O curso se desenvolveu ao longo do segundo semestre de 2022, com aulas semanais, contendo exposição de conteúdo, aplicação de exercícios, discussões temáticas e propostas de produção textual. Portanto, este trabalho tem por objetivo apresentar um relato da experiência vivida na execução das propostas do curso, a fim de compartilhar reflexões produzidas durante o percurso das atividades. Ao final do curso, foi possível observar um ganho significativo no desempenho de habilidades discursivas dos alunos, apesar das inúmeras dificuldades apresentadas por alguns para participar efetivamente das aulas, dos momentos de interação e das tarefas de produção. Assim, podemos reconhecer o valor da persistência diante dos desafios para alcançar desfechos somente oportunizados pela educação.

Palavras-chave: competências; curso de redação; produção textual.